

МАДАНИЯТ СОҶАСИ МУАССАСАЛАРИНИ
МОЛИЯЛАШТИРИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ
SPECIFIC CHARACTERISTICS OF FINANCING CULTURAL
INSTITUTIONS

¹Абдуқаҳоров Одилжон

¹Тошкент давлат иқтисодиёт университети мустақил изланувчи

Аннотация
Annotation

Мақолада маданият соҳаси муассасалари ва улар фаолиятини молиялаштиришнинг ўзига хос хусусиятлари, уларнинг харажатлари, шунингдек бу харажатларни қоплаш манбалари бўлган тушумлар, маданий тадбирлар учун сотиладиган билетлар қийматини шакллантириш тартиблари очиб берилган.

The article reveals the features of financing cultural institutions, the procedure of the formation of cost estimates, as well as revenues, the selling price of tickets for visiting cultural events.

Калит сўзлар:
Key words:

давлат ва давлат-шерикчилик шаклидаги маданият муассасалари, пулли хизматлар кўрсатишдан тушган маблағлар, билет нархи, хомийлик хайриялари, харажатлар сметаси, бюджетдан қопламалар. cultural institutions in the form of public-private partnerships, revenues from paid services, ticket prices, charitable donations, budget reimbursements.

Кириш.

Республикамизда маданият соҳасини ривожлантиришга катта эътибор қаратиб келинмоқда. Хусусан, Президентимиз томонидан илгари сурилган 5 та муҳим ташаббусларнинг биринчиси ёшларнинг мусиқа, рассомлик, адабиёт, театр ва санъатнинг бошқа турларига қизиқишларини ошириш ҳисобланади. Республикамиз Президенти ўзининг Олий Мажлис депутатларига қилган Мурожаатномасида маданият соҳани ривожлантириш заруратлари ва аҳамиятига алоҳида эътиборни қаратиб, қуйидагиларни таъкидлади: «...маданият ва санъат муассасаларига алоҳида эътибор қаратиш, уларнинг моддий-техник базасини мустақамлаш чораларини кўриш зарур. Жорий йилда бюджет маблағлари ҳисобидан 22 та театр ва маданият объектлари қурилади ва реконструкция қилинади. Шунингдек, давлат-хусусий шериклиги асосида 20 та маданият маркази

ва истироҳат боғлари фаолияти йўлга қўйилади. Кинематография соҳасида бадий жиҳатдан етук асарлар яратиш, замонавий киноиндустрияни ривожлантириш, жумладан, янги кинотеатрлар қуришни таъминлаш лозим. Жорий йилда давлат буюртмаси асосида кино маҳсулотлари ишлаб чиқаришни молиялаштириш такомиллаштирилади.

Таҳлил ва натижалар муҳокамаси.

Маданият соҳаси муассасалари иқтисодий бирликлар сифатида ўзига хос мақомга, таснифий белгиларга, даромад, сарфлар, таннарх, фойда ва бошқа кўрсаткичларни шакллантиришнинг бошқа тармоқлардан тубдан фарқланувчи тартибларига эга. Барча маданият муассасалари Ўзбекистон Республикасининг Давлат герби тасвири туширилган ва ўз номи давлат тилида ёзилган муҳрга, мустақил балансга, республикачи Молия вазирлигининг

Газначилигида бюджет ва бюджетдан ташқари маблағлар бўйича шахсий ғазна ҳисобварақларига эга бўлган иқтисодий бирликлар ҳисобланади.

Номланиши бўйича маданият муассаларининг асосий турлари бўлиб қуйидагилар ҳисобланади (1-расмга қаранг).

1-расм. Маданият соҳасига кирувчи муассасалар¹

Ўзбекистон Республикаси халқ хўжалиги тармоқларининг умумдавлат таснифлагичига (ХХТУТ) кўра маданият соҳасига кирувчи субъектларга тегишли тармоқ кодлари бириктирилган. Чунончи, томоша тадбирларига ихтисослашган маданият муассасаларига қуйидаги тармоқ кодлари берилган (1-жадвалга қаранг).

Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси Европа Иттифоқининг иқтисодий фаолият турларини статистик таснифлаши (КДЕС/НАСЕ) негизидан ишлаб

чиқилган Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий фаолият турларининг умумдавлат таснифлагичига (ИФУТ) ўтганлиги муносабати билан маданият соҳасига кирувчи муассасаларга мос равишдаги иқтисодий фаолият турлари кодлари ҳам алоҳида бириктирилган. Мисол учун, ижод, санъат ва кўнгил очиш соҳасидаги фаолият турларига ИФУТ бўйича қуйидаги фаолият турлари кодлари бириктирилган (1-жадвалга қаранг).

1-жадвал

Маданият соҳаси айрим субъектларига бириктирилган тармоқ кодлари²

ХХТУТ	Тармоқлар	Изоҳ
93610	Томоша тадбирлари	
93611	Театрлар	Опера ва балет, мусиқали комедия, мусиқали-драматик, драматик, болалар, ёш томошобинлар, қўғирчоқ ва халқ театрлари (муқим ва кўчма).
93612	Кинотеатрлар	Кинотеатрлар ва бошқа муқим кино жиҳозлари, кўчмакино.
93613	Концерт ташкилотлари ва жамоалари	Филармониялар, концерт бирлашмалари, оркестрлар, эстрада жамоалари, хорлар, капеллалар. Рақс, қўшиқ ва рақс ансамбллари, мюзик-холлар, халқ мусиқа жамоалари. Телевидения ва радиоэшиттириш бадий ва мусиқа жамоалари.
93614	Цирклар	Цирклар (муқим ва кўчма), халқ цирк жамоалари.
93615	Тасвирий студия ва бадий безаш ташкилотлари	Тасвирий санъат ва бадий безаш студиялари ва устахоналари, халқ тасвирий студиялари. Бадий безак комбинатлари.

¹ Муаллиф ишланмаси.

² Муаллиф ишланмаси.

Маданият соҳаси субъектлари турли тоифаларга ҳам ажратилади. Чунончи, республикамизда амалда бўлган «Давлат театрлари тоифаларини белгилаш тартиби тўғрисида Низом»га мувофиқ Маданият вазирлиги тизимидаги давлат театрлари қуйидаги тоифаларга бўлинади: тоифадан ташқари бўлган давлат театрлари; 1-тоифа давлат театрлари; 2-тоифа давлат театрлари; 3-тоифа давлат театрлари.

Номи юқорида зикр этилган Низомга кўра давлат театрларининг тоифалари қуйидаги мезонлар асосида белгиланади: йил давомида саҳналаштирилган янги спектакллар сони; театрнинг жорий репертуаридаги спектакллари сони; йил давомида намоиш этилган спектакллар сони томошабинлар сони (белгиланган режадан келиб чиққан ҳолда, фоиз ҳисобида тўлдириш коэффициенти, ўриндиқлар сонига нисбатан ўртача йиллик); ўз даромадларининг (ҳомийлик хайрияларидан ташқари) театр умумий йиллик харажатларидаги улуши; халқаро ва республика миқёсидаги мавқеи; ўз биноси ва доимий ҳаракатдаги стационар майдони мавжудлиги; театрнинг Интернет жаҳон ахборот тармоғидаги расмий веб-сайтнинг ҳолати.

Давлат театрларининг тоифасини белгилаш Ўзбекистон Республикаси Маданият вазирлиги томонидан тасдиқланадиган Ишчи гуруҳ томонидан кўриб чиқилади. Мезонларни баҳолаш рейтинги натижалари асосида қуйидаги давлат театрларининг тоифалари белгиланади: 1-тоифа давлат театрлари - максимал баллнинг 80 фоизидан юқори; 2-тоифа давлат театрлари - максимал баллнинг 71-80 фоизи; 3-тоифа давлат театрлари- максимал баллнинг 55-70 фоизи.

Рейтинг натижалари максимал баллнинг 55 фоизидан кам бўлган давлат театрлари Ўзбекистон Республикаси Маданият вазирлиги томонидан танқидий ўрганиб чиқилади ҳамда улар фаолиятини ривожлантириш бўйича тегишли чоралар

кўрилади. Тоифадан ташқари бўлган давлат театрларига белгиланган тартибда "Миллий" ва "Академик" мақомлари берилган давлат театрлари киради.

Маданият муассасаларининг даромадлари улар томонидан ўтказиладиган тадбирлар (концертлар, спектакллар, театрлаштирилган ва цирк томошалари, ижодий учрашувлар, турли шоу-дастурлар, фестиваллар, томошаларнинг шакли ва жанридан қатъий назар, бошқа маданий-оммавий тадбирлар) учун олдиндан маълум қийматларда (нархларда) чиқарилган билетлар суммалари йиғиндисидан иборат бўлади.

Билет – бу тадбирларга бир марта ташриф буюриш ҳуқуқини берувчи ҳужжат (электрон ёки қоғозда белгиланган тартибда чоп этилган билет, бепул таклифнома, абонемент).

Республикамизда амалда бўлган «Давлат театрлари ва концерт-томоша муассасаларининг билет нархларини шакллантириш тартиби тўғрисида Низом»га мувофиқ тадбирларга кириш ҳуқуқини берувчи битта билетнинг базавий нархи (**Бт**) давлат театрлари ва концерт-томоша муассасаларининг бюджет ва бюджетдан ташқари харажатлар сметаларини ҳар йили шакллантириш даврида қуйидаги формула асосида аниқланади:

$$\text{Бт} = \text{Ат}/\text{Тс}.$$

Бу ерда: **Ат** -ўтган йилги асосий фаолиятдан тушган тушум; **Тс** -ўтган йилги томошабинлар сони;

Тадбирларга кириш ҳуқуқини берувчи битта билетнинг нархи қуйидагиларни инобатга олиб, базавий нархга нисбатан дифференциал оширилган ҳолда шакллантирилади: томоша залидаги жойларнинг жойлашуви (олд, ўрта, орқа ва балкон ўриндиқлар); ўтказиладиган тадбирларнинг тури (оддий, байрам, премьер); ўтказиш куни ва вақти (кундузги, кечки, иш куни, дам олиш ёки байрам кунлари) ҳамда бошқалар.

Тадбирларга кириш ҳуқуқини берувчи билет нархларини белгилашда ҳамда бюджетдан ташқари маблағларни шакллантиришда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси томонидан тасдиқланадиган давлат театрлари ва концерт-томоша муассасаларини сақлаш билан боғлиқ харажатларнинг бюджетдан ташқари тушумлари ҳисобига қопланадиган улушни босқичма-босқич ошриб бориш режа-жадвалига қатъий риоя қилиш лозим.

Тадбирларга электрон билетларни сотиш Вазирлар Маҳкамасининг “Билет операцияларининг ягона электрон базасини яратиш ва жорий қилиш чоратадбирлари тўғрисида” 2019 йил 10 январдаги 18-сон қарорига асосан амалга оширилади.

Давлат ва давлат-шерикчилик шаклидаги маданият муассасалари улар фаолиятини молиялаштириш манбалари бўйича ҳам ўзига хос хусусиятларга эга. Улар фаолиятини молиялаштиришнинг асосий манбалари бўлиб қуйидагилар ҳисобланади:

- Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджети маблағлари;
- пулли хизматлар кўрсатишдан тушган маблағлар;
- мол-мулкни ижарага беришдан олинган даромадлар;
- халқаро молия институтлари, хорижий ташкилотлар, донор мамлакатлар ва ташкилотларнинг грантлари;
- юридик ва жисмоний шахсларнинг ҳомийлик хайриялари; қонун ҳужжатлари билан тақиқланмаган бошқа манбалар. Бунда давлат театрлари ва концерт-томоша муассасаларига бюджет маблағлари ўз даромадлари билан қопланмаган қисми учун ажратиб берилади.

Хулоса ва таклифлар.

Давлат театрлари ва концерт томоша муассасалари бюджет муассасалари учун белгиланган тартибда тасдиқланган ва

рўйхатдан ўтказилган харажатлар сметасига мувофиқ молиялаштирилади. Бунда давлат театрлари ва концерт- томоша муассасасининг: даромад ва харажатлари прогноз кўрсаткичлари қонун ҳужжатларига мувофиқ бюджет ташкилотларининг смета харажатларини тузиш ва рўйхатга олиш жараёнида шакллантирилади ҳамда даромадлар ва харажатлар сметасининг ажралмас қисми ҳисобланади; ўз даромадлари билан қопланмаган қисми учун ажратилган бюджет маблағлари бўйича бюджет қонунчилигига мувофиқ белгиланган тартибда харажатлар сметаси тузилади ва рўйхатга олинади.

Давлат театрлари ва концерт-томоша муассасалари томонидан жалб қилинган ҳомийлик маблағлари бюджет маблағларини камайтиришга асос бўлмайди. Давлат театрлари ва концерт-томоша муассасалари ҳар йили 31 декабрга қадар келгуси йил фаолиятининг асосий прогноз кўрсаткичлари (спектакллар сони, янги саҳналаштирилган спектакллар сони, кутилаётган томошабинлар сони, гастроль сафарлари сони ва бошқалар) Ўзбекистон Республикаси Маданият вазирлиги билан келишилган ҳолда аниқлайдилар.

Давлат театрлари ва концерт-томоша муассасалари ҳар йили харажатлар сметасини тузиш ва рўйхатга олиш жараёнида даромадлар ва харажатлар прогнозини шакллантирадидилар. Давлат театрлари ва концерт-томоша муассасаларга ўз даромадлари билан қопланмаган харажатларнинг қисми учун ажратилган бюджет маблағлари бўйича харажатлар сметасида, биринчи навбатда, штат жадвалига асосан иш ҳақи ва унга тенглаштирилган тўловлар ҳамда ягона ижтимоий тўловлар харажатлари назарда тутилади.

Давлат театрларига ижодий ходимларни жалб этиш, хорижий давлатлар мутахассисларнинг иш ҳақи ва унга тенглаштирилган тўловлари Ўзбекистон

Республикаси Маданият вазирлиги билан келишилган ҳолда театрлар томонидан бюджетдан ташқари маблағлар (ўз даромадлари) ва қонун ҳужжатлари билан тақиқланмаган бошқа манбалар ҳисобидан амалга оширилади. Давлат театрлари ва концерт-томоша муассасалари ходимлари меҳнатига ҳақ тўлаш Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Давлат маданият муассасалари ва давлат архивлари ходимлари меҳнатига ҳақ тўлашнинг такомиллаштирилган

тизимини жорий этиш ва уларни моддий рағбатлантиришни кучайтириш тўғрисида” 2018 йил 14 майдаги ПҚ-3727-сон қарори ҳамда Вазирлар Маҳкамасининг “Давлат маданият муассасалари ва давлат архивлари ходимлари меҳнатига ҳақ тўлаш ва уларни моддий рағбатлантиришнинг такомиллаштирилган тизимини тасдиқлаш ҳақида” 2018 йил 19 июндаги 458-сон қарори ҳамда бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар асосида амалга оширилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М. Мирзиёевнинг Олий Мажлис депутатлари ва Сенат аъзоларига Мурожаатномаси // Халқ сўзи, 2020 йил 25 январь.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Давлат маданият муассасалари ва давлат архивлари ходимлари меҳнатига ҳақ тўлашнинг такомиллаштирилган тизимини жорий этиш ва уларни моддий рағбатлантиришни кучайтириш тўғрисида” 2018 йил 14 майдаги ПҚ-3727-сон қарори.
3. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Давлат маданият муассасалари ва давлат архивлари ходимлари меҳнатига ҳақ тўлаш ва уларни моддий рағбатлантиришнинг такомиллаштирилган тизимини тасдиқлаш ҳақида” 2018 йил 19 июндаги 458-сон қарори.
4. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 18 апрелдаги «Давлат театрлари ва концерт-томоша муассасалари фаолиятини янада такомиллаштириш чоратadbирлари тўғрисида №329 - сон қарори.